

TOVLAMACHILIK JINOYATINI TERGOV QILISHDA TERGOV HARAKATLARINI O'TKAZISHNING AYRIM JIHALTLARI

Usmonaliyev Najmiddin Qo'shboq o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrası o'qituvchisi

Salohiddinov Muhammadabbos Umidullo o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 326-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15720474>

Annotatsiya

Mazkur maqolada tovlamachilik jinoyatlarini tergov qilishda ko'zdan kechirish, so'roq qilish tergov harakati hamda yuzlashtirish tergov harakatlarining asosiy qoidalari va tartibi, uning jinoyat ishini tergov qilishdagi ahamiyati, shuningdek ushbu tergov harakatini o'tkazishning tovlamachilik jinoyatini tergov qilishdagi o'ziga xos xususiyati va ushbu jinoyatlarni tez va aniq ravishda ochish borasidagi fikrlar muhokama qilinadi. Muallif tovlamachilik jinoyatlarini tergov qilishda shaxsning psixologik holatini, yurish-turishi va ijtimoiy holatini e'tiborga olish kabi muhim jihatlarga e'tibor qaratgan.

Kalit so'zlar

Tovlamachilik, shaxsni so'roq qilish, yuzlashtirish, ko'zdan kechirish, jinoyatlarni tez va to'liq tekshirish, so'roq o'tkazish asoslari, tartibi, shartlari, so'roq paytidagi psixologik holat, sud-tibbiy taktika.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini bugungi kunda sud-huquq tizimini yanada takomillashtirish tashkil etmoqda. Bu jarayonda ayni islohotlarning davomi o'laroq mamlakatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoevning davlat rahbari sifatida ish boshlashi bilanoq qabul qilgan “Ichki ishlar organlari faoliyati to'g'risida”gi qonuni, “Sudlar to'g'risida”gi qonunlarning qabul qilinishi, dastlab “Harakatlar strategiyasi”da, keyinchalik Yangi O'zbekistonning “Taraqqiyot strategiyasi”da sud-huquq tizimini isloh qilish borasidagi yo'nalishlarning ko'rsatilishi ushbu soha bugungi kunning eng dolzarb mavzularidan biri ekaniga shubha qoldirmay kelmoqda¹.

Jinoyatlarni tezkor va to'la foshqilish, aybdorlarni javobgarlikka tortish uchun huquqni muhofaza qilish organlari xodimlaridan qonunda belgilangan tartibda ushbu shaxslarning aybdorligini isbotlash talab qilinadi. Dastlabki tergovdaisbotlash jarayoni murakkab sohabo'lib, u nafaqat amaliy ko'nikmalarni, balki mustahkam nazariy bilimlarni ham talab qiladi. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020yil 10avgustdagi “Sud-tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmonining qabul qilinishi shaxsning huquq va erkinliklariga so'zsiz rioya etilishini ta'minlash, protsessual harakatlarning sifatini oshirish, jinoyat protsessida dalillarni to'plash va mustahkamlash, ularga baho berish tizimini ilg'or xorijiy tajribada keng qo'llaniladigan isbotlash standartlarini inobatga olgan holda yangi mexanizmlarni joriy etish uchun muhim qadam bo'ldi. Mazkur maqolada biz mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar yo'nalishida ketayotgan jinoyat-huquqiy masalalarning ba'zi

¹ B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // “Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.

dolzarb sohalariga to'xtalib o'tish joiz deb hisobladik. Bugungi kunda sodir etilayotgan tovlamachilik jinoyatlari hamda ushbu jinoyatlarni sodir etgan shaxslar bilan tergov harakatlarini o'tkazish jarayonida so'roq qilish tergov harakatini o'tkazishning ahamiyati beqiyos.

Shaxsni tovlamachilik jinoyatidagumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi sifatida jalb qilish uchun asoslar mavjud bo'lgan hollarda, uni guvoh tariqasida so'roq qilish, huningdek, ung gumon qilinuvchi yok ayblanuvchining protsessual huquqlari tushuntirilguniga qadar undan biron-bir yozma yoki og'zaki ko'rsatuvlar olish; ushlangan gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining yaqin qarindoshlarini protsess ishtirokchisi sifatida jalb qilish uchun asoslar mavjud bo'lmagan hollarda ularni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga chaqirish va so'roq qilish; surishtiruv va dastlabki tergov organlari xodimlari tomonidan mazmunan ko'rib chiqish uchun sudga yuborilgan jinoyat ishi doirasida sudlanuvchi, jabrlanuvchi, guvoh, fuqaroviy da'vogar, fuqaroviy javobgar va boshqa protsess ishtirokchilarini huquqni muhofaza qiluvchi organlarga chaqirish yoki so'roq qilish taqiqlanishi borasida bir qator vazifalar amaldagi qonun hujjatlarida mavjud.

Ushbu jarayondan kelib chiqib aytish mumkinki, tovlamachilik jinoyati bilan bog'liq ishlarni tergov qilishda so'roq qilish tergov harakati eng muhim va keng tarqalgan tergov harakati bo'lib hisoblanadi. So'roq qilish tergov harakatini o'tkazish asoslari va tartibi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 10, 11 va 12-boblarida belgilab qo'yilgan. So'roq qilish ushbu qoidalarga rioya qilinmagan holda o'tkazilishi uning protsessual ahamiyatini yo'qolishi hamda olingan dalillarning nomaqbul bo'lishiga olib keladi. Qonun chiqaruvchi so'roq qilish tergov harakatini o'tkazish asoslari va tartibini keltirib o'tgan bo'lsa-da, lekin ushbu tergov harakatini o'tkazish taktik usullarini o'ziga qamrab olmagan.

Shuningdek, alohida jinoyat ishlarini tergov qilishda har bir tergov harakatiga kriminalistik jihatdan alohida-alohida yondashuv asosida jinoyatlarni ochish lozimligi ham belgilanmagan. Ko'pgina hollarda jinoyatlarni tez va to'la ochish, jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash va ularni javobgarlikka tortishga nafaqat dalillarning yetishmasligi, balki ishni yuritish uchun mas'ul bo'lgan davlat organlari va mansabdor shaxslarning jinoyatchini fosh qila olmaslik, jinoyat holatlarini tahlil qilish va ishning mavjud holatlarini yetarli darajada tekshirmasligi to'sqinlik qilishi mumkin.

Surishtiruvchi va tergovchi tergov harakatlarini o'tkazish qoidalari, tartibi va o'ziga xos xususiyatlarini to'liq egallamasdan turib, jinoyat ishini tergov qilishning to'liqligi va ob'ektivligini kafolatlash mumkin emas. Tovlamachilik jinoyatini tergov qilishda so'roq qilish tergov harakatini to'g'ri o'tkazish, ushbu tergov harakati natijasida ish uchun ahamiyatli dalillarni qo'lga kiritish nafaqat qonunni, balki psixologiya, kriminologiyava ishga aloqador bo'lgan o'sha fan sohasiga oid bilimlarni bilishni talab etadi.

Tovlamachilik jinoyatini fosh etishda so'roq qilish tergov harakatini o'tkazish orqali ish uchun ahamiyatga ega bo'lgan dalillarni olishda so'roq qilinayotgan shaxsning pozitsiyasi, ya'ni uning haqiqatni aytishga yoki aksincha, yolg'on guvohlik berish orqali tergovni chalg'itishgaintilishi asosiy rol o'ynaydi. Xususan, so'roq qilingan shaxs qasddan yolg'on ko'rsatuv berishi garchi u tergovga chin dildan yordam berishni istasa-da, ish holatini yaxshi bilmasligini keltirib o'tish mumkin. Tovlamachilik jinoyatini tergov qilishdaso'roq qilish tergov harakatini o'tkazishda asosiy e'tiborni himoya va ayblovni qo'llab-quvvatlovchi tomonlarning harakatlariga e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Jumladan, himoya va ayblovni

qo'llab-quvvatlovchi tomonlar turli maqsadlarni ko'zlaydi va har doim guvohlikni ular uchun qulay yo'nalishda o'zgartirishga harakat qiladi².

Tovlamachilik, shuningdek, firibgarlik, ya'ni mol-mulkni aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan talon-toraj qilish bilan ham ko'p umumiy va o'xshash belgilarga ega. Firibgarlikda nafaqat mol-mulk, balki unga bo'lgan huquq ham jabrlanuvchiga o'tkazilishi ko'zda tutiladi. Ular o'rtasidagi asosiy farq esa mol-mulkni o'zlashtirish yoki mulkka bo'lgan huquqni qo'lga kiritish usulida namoyon bo'ladi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tovlamachilik jinoyatini unga o'xshash bo'lgan ayrim jinoyatlardan farqlash, uning o'ziga xos belgilarini aniqlash sud-tergov xodimlari tomonidan ko'rib chiqilayotgan shunga o'xshash ko'plab ijtimoiy xavfli qilmishlarni to'g'ri va aniq kvalifikatsiya qilish imkonini beradi. Bu esa ushbu jinoyatlarni noto'g'ri kvalifikatsiya qilish kabi salbiy holatlar uchramasligini hamda shaxslar tomonidan qilingan qilmishlarga to'g'ri baho berib, Jinoyat kodeksining 8-moddasida belgilangan odillik prinsipi asosida jazo tayinlash imkonini beradi³.

Surishtiruvchi va tergovchi so'roq qilish tergov harakatini o'tkazayotganda har doim inson omilini hisobga olishi kerak. So'roq qilinayotgan shaxs tergov uchun muhim holatlarni unutishi, voqeani tasvirlashda xatoga yo'l qo'yishi, tergov qilinayotgan ish bo'yicha nima muhimligini yoki ikkinchi ahamiyatga ega ekanligini tushunmasligim mumkin. So'roq qilinayotgan shaxs cheklangan idrokka ham ega bo'lishi mumkin ya'ni, asab tizimining buzilishi, charchash, hayajonlanish, sezgi organlarining nuqsonlari mavjud bo'lishi mumkin. Agar shaxs jinoyat sodir etilgan vaqtda kuchli hayajonlanish holatida bo'lgan bo'lsa, u voqelikni yetarli darajada idrok eta olmagan bo'ladi⁴. Shu bilan birga, so'roq qilinayotgan shaxsda xayolparastlik, voqea mohiyatini tushunmaslik, sodir bo'lgan hodisani to'liq eslab olmaslik kabi holatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Bunday holda surishtiruvchi yoki tergovchi so'roq qilinayotgan shaxsga ishonchli va xolisona ko'rsatuv berishga yordamlashishi lozim hisoblanadi⁵.

Shuningdek, surishtiruvchi yoki tergovchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi talablariga ko'ra, so'roqning umumiy davom etish vaqti bir kunda sakkiz soatdan oshmasligi, dam olish va ovqatlanish uchun beriladigan bir soat tanaffus bu hisobga kirmasligi, alohida toifadagi shaxslar, ya'ni voyaga yetmagan gumon qilinuvchini, ayblanuvchini so'roq qilishning umumiy davomiyligi kun davomida dam olish va ovqatlanish uchun bir soatlik tanaffusni hisobga olmagan olti soatdan oshmasligi kabi qoidalarni esdan chiqarmagan holda ishni olib borish bilan bir qatorda, surishtiruvchi va tergovchi so'roq qilish oldidan so'roq qilinuvchidan uning familiyasi, ismi va otasining ismini, tug'ilgan vaqti (yili, oyi, kuni) va tug'ilgan joyini, yashash joyi va ish joyini, mansabi, mashg'ulot turi, ma'lumoti, oilaviy ahvolini, sudlanganligi yoki sudlanmaganligini aniqlashi hamda bu ma'lumotlarni jinoyat ishidagi yoki so'roq qilinuvchining shaxsiy hujjatlaridagi ma'lumotlar

² Sh.Sh.Suyunov. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil

³ Sh.Sh.Suyunov. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov xarakatining jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash xamda ularning aybini isbotlashdagi axamiyati. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.

⁴ N.Q.Usmanaliyev. Jinoyat ishini yuritishni to'xtatish va tiklash muddatlari bilan bog'liq ayrim mulohazalar //Teoreticheskie aspekty stanovleniya pedagogicheskix nauk. – 2025. – T. 4. – №. 6. – S. 40-47.

⁵ Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.

bilan solishtirib ko'rish yoxud so'roq qilinuvchi o'zini kim deb tanishtirgan bo'lsa, aynan o'sha shaxs ekanligiga boshqa yo'llar bilan ishonch hosil qilishi lozim⁶.

Surishtiruvchi va tergovchi so'roq qilinuvchi erkin so'zlab berganidan keyin uning ko'rsatuvlarini to'ldirish yoki aniqlashga qaratilgan savollar berilishi mumkin. Tergov harakatini amalga oshirayotgan mansabdor shaxs so'roq qilinuvchiga savollar berayotganida asosiy e'tiborini qaratishi lozim bo'lgan holatlar mavjud. Jumladan, kutilayotgan javobga bevosita yoki bilvosita yo'naltirish mazmunidagi hamda ishora qiluvchi savollar berish taqiqlanadi. So'roq qilinuvchining ko'rsatuvlari raqamlar yoki xotirada saqlanishi qiyin boshqa ma'lumotlarga taalluqli bo'lsa, u so'roq jarayonida o'zidagi yoki ishga qo'shib qo'yilgan hujjatlardan yoxud boshqa yozuvlardan foydalanishiga ruxsat beriladi. Shuningdek, bundan tashqari yana boshqa bir nechta tartib belgilangan hisoblanadi⁷.

Tovlamachilik jinoyatini ochishda so'roq jinoyat-protsessual qonunchilik talablariga rioya qilgan holda o'tkazilishi kelgusida ish uchun ahamiyatli bo'lgan dalillarni qo'lga kiritilishi va olingan dalillarning maqbul bo'lishiga xizmat qilib, jinoyatlarni tez va to'la ochish hamda jinoyat sodir yetgan har bir shaxsni qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka tortishga, eng asosiysi esa haqiqatnianiqlanishiga erishish mumkin bo'ladi. Xulosa o'rnida, so'roq qilish tergov harakati tovlamachilik jinoyatlarini tergov qilishda muhim tergov harakatlardan bir ekanligini, uni qonunda belgilangan tartibda, turli taktik kombinatsiyalar orqali o'tkazish tergovchiga ko'plab dalillar keltirishi, ish uchun muhim bo'lgan ma'lumotlar olib kelishi mumkinligini alohida ta'kidlaymiz. Shu o'rinda biz kichik tadqiqotimiz bilan ushbu maqoladan yuridik oliy o'quv yurtlar talaba va kursantlari, mustaqil izlanuvchilar hamda yosh amaliyot xodimlari foydalanishi mumkinligini eslatmoqchimiz. O'ylaymizki, ushbu tadqiqot ishi yosh xodimlarning kelgusida faoliyatida muhim rol o'ynaydi⁸.

Tovlamachilik jinoyat ishini qo'zg'atish to'g'risidagi masalani yechish vakolatlariga ega idoralarning aniq protsessual vakolatlari farqiga ko'ra, qonun kelib tushgan ariza yoki jinoyat haqidagi xabar bo'yicha quyidagi qarorlardan birini qabul qilinishi lozimligini belgilaydi (O'z. R. JPK 330-modda), jumladan:

- jinoyat ishini qo'zg'atish haqida;
- ishni qo'zg'atishni rad qilish haqida;
- ariza yoki xabarni tergovga tegishligiga qarab yuborish haqida.

Hozirda amaliyotda ichki ishlar organlari tergov idoralari xodimlarining kasbiy huquqiy madaniyatini, huquqiy ongini oshirish borasidagi kamchiliklar saqlanib qolayotganligi, ular ishida qonuniylik, ayniqsa, dastlabki tergovda tergovga qadar tekshiruv bosqichining qonuniylik ahvoliga salbiy ta'sir ko'rsatadi⁹.

⁶ B.B.Murodov. Xususiy ayblov institutini qo'llash samaradorligini oshirish yo'llari // Xususiy ayblov va yarashuv institutlarini takomillashtirish choralari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015y.B. 34-40.

⁷ Sh.S.Agoyev., Asatullaev D. Axborot texnologiyalari sohasidagi o'g'irlik jinoyatlarni tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlari //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

⁸ N.A. Xushvaktova. Prospects for the use of public opportunities in pre-trial proceedings // World Bulletin of Management and Law (WBML) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Volume-36, July -2024 ISSN: 2749-3601 Impact Faktor:10.25 SJIF:7.8 B. 8-11.

⁹ A.T.Ashirboev. Ayblanuvchining ishtirokini ta'minlash imkoni bo'lmagan taqdirda dastlabki tergovni to'xtatish: Nazariya va amaliyot. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Axborotnomasi № 1 (2024).– 2024. 95-98 b.

Shuningdek, jinoyat ishlarining yurituvi jarayonida qonuniyligni ta'minlash va huquq-tartibotni mustahkamlash huquqiy davlatning zaruriy sharti va vositasi bo'lib xizmat qiladi. Qonuniylik mustahkam o'rin egallagan hamda o'rnatilgan huquq-tartibot qonuniylik talablariga mos kelgandagina davlat huquqiy bo'lishi mumkin. Demak, davlatchilik va huquq-tartibotning asosini qonuniylik tashkil qiladi va bizning vazifamiz bu qonuniylikka hayotimizning barcha jabhalarida rioya qilish va uning asoslarini yanada mustahkamlashdir¹⁰.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, tovlamachilik jinoyatida tergovga qadar tekshiruv instituti jinoyatni tergov qilishning alohida protsessual harakatlari turiga kiritilishi lozim. Chunki u dastlabki bosqich bo'lib, o'z ichiga tergovoldi tekshiruvlarni o'tkazishdek juda murakkab va mas'uliyatli vazifalarni oladi. Bu esa alohida ishlab chiqarish bo'lib, uning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq tergov va notergov protsessual faoliyatlari o'zaro bir-biri bilan tutashib ketgan. Shuning uchun yurituvdagi jinoyat ishlarining taqdiri o'z mohiyatiga ko'ra boshqa protsessual harakatlarga nisbatan mazkur tergovga qadar tekshiruv bosqichiga ko'proq bog'liq hamda tergovga qadar tekshiruv bosqichi dastlabki tergovda amalga oshiriladigan boshqa protsessual harakatlardan yuqoridagi xususiyatlari bilan tubdan farq qiladi¹¹.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 25.01.2020 yildagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // [Elektron manba].
3. O'zbekiston yuridik ensiklopediyasi. –T., 2009. – B. 199.
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. T.4. –T., 2002. – B. 47.
5. *B.B.Murodov*. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.
6. *B.B.Murodov*. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // "Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.
7. *B.B.Murodov*. Xususiy ayblov institutini qo'llash samaradorligini oshirish yo'llari // Xususiy ayblov va yarashuv institutlarini takomillashtirish choralari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015y.B. 34-40.
8. *B.B.Murodov*. "Jinoyatlarni tergov qilish metodikasi" fanidan o'quv dasturi. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. B.24
9. *Sh.Sh.Suyunov*. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof

¹⁰ A.Y.Abdullaev. Transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish jinoyatining sabablari va uni sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar (Xorazm viloyati misolida). Yevraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnykh. 2023 g.

¹¹ N.A. Xushvaktova. Oilada sodir etiladigan tazyiq va zo'rvonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // Zamonaviy fan va ta'lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86.

- ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.
10. *Sh.Sh.Suyunov*. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil
 11. *Sh.Sh.Suyunov*. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov xarakatining jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash xamda ularning aybini isbotlashdagi ahamiyati. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.
 12. *Sh.Sh.Suyunov*. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarini sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash, jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.
 13. *A.T.Ashirboyev*. Ayblanuvchining qaerda ekanligi noma'lum bo'lgan hollarda jinoyat ishini to'xtatishning nazariy va amaliy jihatlari. Jamiyat va innovatsiyalar № 1 (2024).– 2024. – 314-320 b.
 14. *A.T.Ashirboyev*. Jinoyat ishini to'xtatish tushunchasi va ahamiyati. Eksmertkriminalistik faoliyat: istiqbollari va innovatsiyalar mavzusidagi xalqaro konferensiya materillari to'plami. T., O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, 2023. – B. 381-388.
 15. *A.T.Ashirboyev*. Ayblanuvchining ishtirokini ta'minlash imkoni bo'lmagan taqdirda dastlabki tergovni to'xtatish: Nazariya va amaliyot. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Axborotnomasi № 1 (2024).– 2024. 95-98 b.
 16. *A.T.Ashirboyev*. Curishtiruv va dastlabki tergovni to'xtatish instituti: xalqaro tajriba va o'zbekiston qonunchiligini takomillashtirish istiqbollari //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
 17. *N.Q.Usmanaliyev*. "Oqilona muddat" tamoyilini joriy etish nazariy va amaliy jihatlari //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
 18. *N.Q.Usmanaliyev*. Jinoyat ishini yuritishni to'xtatish va tiklash muddatlari bilan bog'liq ayrim mulohazalar //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
 19. *N.Q.Usmanaliyev*. Protsessual muddatlarning hisoblashda qo'llaniluvchi me'zonlarning ayrim jihatlari //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
 20. *N.Q.Usmanaliyev, Baynazov J.* O'g'irlik jinoyati bo'yicha hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov harakatining yangi usullari //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
 21. *Sh.S.Agoyev, Shakirova S.* Qiynash jinoyatini tergov qilish: nazariya va amaliyot //Razvitie i innovatsii v nauke. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
 22. *Sh.S.Agoyev, Abduxamidov A.* Guvoxlantirish tergov xarakatini o'tkazishning ahamiyati //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
 23. *Sh.S.Agoyev, Asatullaev D.* Axborot texnologiyalari sohasidagi o'g'irlik jinoyatlarni tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlari //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
 24. *Sh.S.Agoyev, Tashev U.* Ekspertiza faoliyatining armaniston respublikasi jinoyat-

protsessual qonunchiligidagi huquqiy asoslari //Razvitie i innovatsii v nauke. – 2024. – T. 3. – №. 6. – S. 48-56.

25. *N.A. Xushvaktova*. Ishni sudga qadar yuritishda ishtirok etuvchi jamoatchilikning tasnifi // Jamiyat va innovatsiyalar №6 (2024) / ISSN 2181-1415 B. 22-28.

26. *N.A. Xushvaktova*. Oilada sodir etiladigan tazyiq va zo‘ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // Zamonaviy fan va ta‘lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86.